

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14077047>

УДК 331.109.362

**НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ**

П.А. Лисина,

магистрант 3 курса, напр. «Управление персоналом»

Н.Г. Трегулова,

к.э.н., доц.,

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

ФГБОУ ВО «ДГТУ»,

г. Шахты

Аннотация: В статье рассматриваются направления развития персонала. Подчеркивается значимость процесса развития персонала и его необходимость. Описываются виды и методы непрерывного развития персонала. Большое место в работе занимает рассмотрение вопросов профессионального развития кадров в индустрии красоты. Сгруппированы ключевые аспекты процесса обучения персонала для салонов красоты. Уделено внимание развитию жестких и гибких навыков мастерам индустрии красоты. Своевременно организованная программа обучения помогает повысить качество предоставляемых услуг, улучшить имидж компании и привлечь новых клиентов.

Ключевые слова: персонал, организация, профессиональное развитие, обучение, управление персоналом, индустрия красоты

**DIRECTIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
PERSONNEL IN THE BEAUTY INDUSTRY**

P.A. Lisina,

3rd year undergraduate, direction "Personnel Management"

N.G. Tregulova,

Candidate of Economics of Sciences, Associate Professor,

Institute of Service and Entrepreneurship (branch) FGBOU VO "DSTU",
Shakhty

Annotation: The article discusses the directions of personnel development. The importance of the personnel development process and its necessity are emphasized. The types and methods of continuous staff development are described. A large place in the work is occupied by the consideration of issues of professional development of personnel in the beauty industry. The key aspects of the personnel training process for beauty salons are grouped. Attention is paid to the development of rigid and flexible skills for masters of the beauty industry. A timely organized training program helps to improve the quality of services provided.

Keywords: personnel, organization, professional development, training, personnel management, beauty industry

Реализация стратегических задач предприятия напрямую связана с эффективностью использования потенциала организации, в связи, с чем возрастает необходимость непрерывного развития персонала, подразумевающего повышение квалификации, обучение, аттестацию и прочие мероприятия. С позиций управления персоналом главной остается необходимость привлечения, удержания сотрудников, их эффективного мотивирования в условиях ограниченных финансовых ресурсов [1].

Развитие персонала в современных организациях является одним из главных факторов успешной деятельности. Инвестирование в развитие кадров играет большую роль, чем инвестирование в улучшение производственных мощностей. По сути, профессиональное развитие включает в себя улучшение, расширение и укрепление базы знаний и личных качеств человека, необходимых для приобретения новых навыков и знаний на протяжении всей его карьеры [2].

В эпоху стремительных преобразований, особенно в таких динамичных секторах, как быти-индустрия, предприятиям крайне важно применять структурированные и адаптивные подходы к управлению [3]. Современные успешные организации уделяют большее внимание благополучию и удовлетворенности сотрудников, созданию рабочих условий, способствующих личностному и

профессиональному развитию, а также оказывают позитивное воздействие на долгосрочные результаты компании [4]. Руководство, улучшая психологический климат на предприятии, будет способствовать взаимодействию сотрудников, их удовлетворенностью работой, повышению навыков и знаний, и, как следствие, эффективность и результативность возрастет, а конкурентоспособность повысится [5]. Профессиональное развитие персонала предприятия следует понимать, как целенаправленный процесс, направленный на совершенствование профессиональных компетенций работников предприятия [6-7].

Профессиональное развитие персонала – это последовательность методических действий, направленных на повышение эффективности и результативности трудовой деятельности персонала. Важно отметить наличия у организации ряда ресурсов, необходимых для осуществления активного развития персонала. В организациях бьюти-индустрии проводится профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым профессиям, с отрывом и без отрыва от производства.

Современный салон красоты – это не просто место, где оказывают услуги парикмахерского искусства, это пространство, где клиенты могут получить комплексный уход за своей внешностью и внутренним состоянием. Успех такого бизнеса зависит от профессионализма сотрудников, их умения работать в команде и способности к обучению новым навыкам.

Приведем ключевые аспекты процесса обучения персонала для салонов красоты (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключевые аспекты процесса обучения персонала для салонов красоты

1. Оценка потребностей в обучении – прежде чем приступить к разработке программы обучения, необходимо провести анализ текущих знаний и навыков сотрудников. Это позволит выявить сильные/слабые стороны и определить области, требующие дополнительного внимания.

2. Разработка обучающих программ – обучающие программы должны быть адаптированы под конкретные потребности каждого сотрудника. Они могут включать теоретические занятия, практические тренинги, мастер-классы и вебинары. Важно учитывать индивидуальные особенности каждого специалиста и разрабатывать персонализированные программы.

3. Интерактивность и мотивация – для повышения эффективности обучения необходимо использовать интерактивные методы. Примерами таких методов могут служить деловые игры, ролевые игры, мозговые штурмы и групповые дискуссии. Мотивация также играет важную роль. Необходимо поощрять сотрудников за успешное выполнение заданий и достижение поставленных целей.

4. Практическое применение знаний – теоретические знания должны сопровождаться практическими упражнениями. Сотрудники должны иметь возможность применить полученные навыки на практике, чтобы закрепить их и улучшить свои профессиональные качества.

5. Постоянное обновление знаний – рынок индустрии красоты динамично развивается, поэтому важно регулярно обновлять знания сотрудников. Организация семинаров, конференций и тренингов поможет поддерживать высокий уровень квалификации специалистов.

6. Анализ результатов обучения – по окончании каждой учебной сессии следует проводить оценку результатов. Это позволяет выявить сильные и слабые стороны сотрудников, а также скорректировать программу обучения для достижения максимальной эффективности.

7. Поддержка руководства – руководство должно активно участвовать в процессе обучения, поддерживая и мотивируя сотрудников. Создание благоприятной атмосферы внутри коллектива способствует лучшему усвоению новых знаний и повышению уровня профессионализма.

8. Применение инновационных технологий – современные технологии открывают новые возможности для обучения. Использование онлайн-платформ, видеокурсов и виртуальных тренингов позволяет расширить географические границы и сделать процесс обучения более гибким и удобным для всех участников.

При обучении мастеров их узкой специализации важно создать грамотную методологию процесса: погружение в профессию, юридический блок (как сделать свою деятельность законной, оформление уголка потребителя, заключение договора с санитарно-эпидемиологической службой), продвижение мастера в соцсетях.

Для создания действительно эффективной системы управления в салоне красоты необходим подбор правильных кадров, регламентация деятельности сотрудников [8]. Для работы в рамках профессии или должности сотруднику необходимы «жесткие навыки» (Hard skills). Например, владение компьютерными программами, умения оказать профессиональную медпомощь, работать на том или ином оборудовании, вождение авто, знание иностранных языков и т.п. Гибкие навыки «soft skills» – не связаны с определённой

профессией. Они универсальны, и развивать их полезно всем для достижения профессионального и личного успеха. К гибким навыкам относятся: умения критически и творчески мыслить, работать в режиме многозадачности, распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими, вести переговоры, отрабатывать возражения, принимать решения, работать в команде, правильно распределять своё время и т.д. В рамках обучения гибкие навыки развивают и закрепляют в рамках деловых игр, решения кейсов из реальной жизни, «примерки» ролей. Главные тренды современного обучения сконцентрированы вокруг цифрового контента, персонализации методов обучения под конкретных сотрудников, геймификации, мобильного обучения, развития «гибких навыков» (soft skills).

Обучение персонала является важным элементом успешного функционирования салона красоты. Правильно организованная программа обучения помогает повысить качество предоставляемых услуг, улучшить имидж компании и привлечь новых клиентов. Важным условием успеха является регулярное обновление и адаптация программы обучения в соответствии с меняющимися требованиями рынка и пожеланиями клиентов.

Список литературы

[1] Трегулова Н.Г. Малые и средние формы хозяйствования: персонал и особенности управления [Текст] / Н.Г. Трегулова // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. Т. 10. № 3. 649-658 с.

[2] Осинцев В.И. Управление профессиональным развитием персонала / В.И. Осинцев [Текст] // Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост : Материалы XXIV Международной научной конференции молодых учёных и студентов, Донецк, 07 декабря 2023 года. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2023. 262-263 с.

[3] Хрипков Р.Н. Управление по целям в контексте менеджмента предприятий индустрии красоты [Текст] / Р.Н. Хрипков // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2023. Т. 22. № 4. 160-168 с.

[4] Абрамян С.В. Тенденции в профессиональном развитии персонала [Текст] / С.В. Абрамян, Е.А. Пономарева // Экономика. Право. Социология: вчера, сегодня, завтра : Материалы XXXV Всероссийской научно-практической конференции, Рязань, 19 декабря 2023 года. – Рязань: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Концепция», 2023. 35-37 с.

[5] Терелецкова Е.В. Компетентностный подход в профессиональном развитии персонала организаций [Текст] / Е.В. Терелецкова, Д.Х. Юсупов // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2023. № 1(169). 71-75 с.

[6] Солнцева Н.А. Развитие системы мотивации персонала как фактора повышения конкурентоспособности предприятия [Текст] / Н.А. Солнцева, И.В. Иванова // Инновационные научные исследования. – 2023. № 2-1(26). 113-119 с.

[7] Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация [Текст]: Учебное пособие. / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова – М.: ИНФРА-М, 2005.

[8] Бусыгина М.С. Особенности ведения бизнеса в сфере индустрии красоты [Текст] / М.С. Бусыгина // Современные научные исследования и инновации. – 2023. № 1(142).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tregulova N.G. Small and medium-sized businesses: personnel and management features [Text] / N.G. Tregulova // Economy, entrepreneurship and law. – 2020. Vol. 10. No. 3. 649-658 p.

[2] Osintsev V.I. Personnel professional development management / V.I. Osintsev [Text] // Management of the development of socio-economic systems: globalization, entrepreneurship, sustainable economic growth: Proceedings of the XXIV International Scientific Conference of Young Scientists and Students, Donetsk, December 7, 2023. – Donetsk: Donetsk National University, 2023. 262-263 p.

[3] Khripkov R.N. Management by objectives in the context of management of beauty industry enterprises [Text] / R.N. Khripkov // Scientific notes of the Russian Academy of Entrepreneurship. – 2023. Vol. 22. No. 4. 160-168 p.

[4] Abrahamyan S.V. Trends in Professional Development of Personnel [Text] / S.V. Abrahamyan, E.A. Ponomareva // Economy. Law. Sociology: yesterday, today, tomorrow: Proceedings of the XXXV All-Russian scientific and practical conference, Ryazan, December 19, 2023. – Ryazan: Limited Liability Company “Concept” Publishing House, 2023. 35-37 p.

[5] Tereletskova E.V. Competence-based approach in professional development of personnel of organizations [Text] / E.V. Tereletskova, D.Kh. Yusupov // Economy and Management: scientific and practical journal. – 2023. No. 1 (169). 71-75 p.

[6] Solntseva N.A. Development of the personnel motivation system as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise [Text] / N.A. Solntseva, I.V. Ivanova // Innovative scientific research. – 2023. No. 2-1 (26). 113-119 p.

[7] Kibanov A.Ya. Personnel management of the organization: strategy, marketing, internationalization [Text]: Textbook. / A.Ya. Kibanov, I.B. Durakova – М.: INFRA-M, 2005.

[8] Busygina M.S. Features of doing business in the beauty industry [Text] / M.S. Busygina // Modern scientific research and innovation. – 2023. No. 1 (142).

© П.А. Лисина, Н.Г. Трегулова, 2024

Поступила в редакцию 4.10.2024
Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Лисина П.А., Трегулова Н.Г. Направления профессионального развития персонала индустрии красоты // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 53-60. URL: <https://ip-journal.ru/>